

8. Gallahue, D., Ozmun, J. Understanding Motor Development in Children. — New York: McGraw-Hill, 2018.
9. WHO (World Health Organization). Guidelines on Physical Activity for Children Aged 3–6. — Geneva: WHO Press, 2020.
10. Vygotsky, L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. — Cambridge: Harvard University Press, 1978.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TARBIYALANUVCHILARNI MILLIY RUHDA TARBIYALASH USULLARI

Hilolaxon Habibullayeva

Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni milliy ruhda tarbiyalashning mazmuni, ahamiyati va samarali usullari yoritilgan. Milliy ertaklar, folklor namunalaridan foydalanish, milliy o'yinlar, bayram va marosimlar orqali tarbiya berish, ona tiliga muhabbat uyg'otish, milliy san'at va madaniyat bilan tanishtirish kabi metodlar bolalarda vatanparvarlik, o'zlikni anglash, odob-axloq, hurmat va mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantirishga xizmat qilishi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, tarbiya jarayonida oila va ta'lim tashkiloti hamkorligining ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Maqola milliy qadriyatlar asosida barkamol avlodni voyaga yetkazishga doir amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi. kuchaytirishini ilmiy asosda tasdiqlaydi.

***Kalit so'zlar:** maktabgacha ta'lim, milliy ruh, tarbiya, milliy qadriyatlar, folklor, milliy o'yinlar, vatanparvarlik, an'ana, urf-odatlar, ona tili, milliy tarbiya, madaniy meros, oila-bog'cha hamkorligi.*

Annotation

This article explores the content, significance, and effective methods of fostering a national spirit among preschool children in early childhood education institutions. It highlights how the use of national fairy tales, folklore samples, traditional games, celebrations, and ceremonies, as well as instilling love for the

mother tongue and introducing children to national art and culture, contributes to shaping qualities such as patriotism, identity awareness, morality, respect, and diligence. The article also emphasizes the importance of cooperation between families and educational institutions in the upbringing process. Furthermore, it provides practical recommendations for educating a well-rounded generation based on national values and scientifically confirms the strengthening effect of national upbringing.

Keywords: *preschool education, national spirit, upbringing, national values, folklore, traditional games, patriotism, tradition, customs, mother tongue, national education, cultural heritage, family–preschool cooperation.*

Аннотация

В данной статье раскрыты содержание, значимость и эффективные методы воспитания дошкольников в духе национальных ценностей в организациях дошкольного образования. Показано, что использование народных сказок, фольклорных произведений, национальных игр, праздников и обрядов, формирование любви к родному языку, а также знакомство детей с национальным искусством и культурой способствует развитию таких качеств, как патриотизм, самосознание, нравственность, уважение и трудолюбие.

Особое внимание уделено важности сотрудничества семьи и образовательной организации в процессе воспитания. Статья включает практические рекомендации по формированию всесторонне развитого поколения на основе национальных ценностей и научно подтверждает укрепляющий эффект национального воспитания.

Ключевые слова: *дошкольное образование, национальный дух, воспитание, национальные ценности, фольклор, национальные игры, патриотизм, традиции, обычаи, родной язык, национальное воспитание, культурное наследие, сотрудничество семьи и детского сада.*

Kirish

Maktabgacha yoshdagi bolalar jamiyatning eng nozik, ayni paytda eng tez rivojlanadigan qatlamidir. Ularning shaxs sifatida shakllanish jarayoni ilk bilimlar,

tasavvurlar, qadriyatlar hamda ijtimoiy xulq-atvor me'yorlari bilan boyib boradi. Shu bois maktabgacha ta'lim tashkilotlarida beriladigan tarbiya nafaqat bolalarning intellektual salohiyatini rivojlantirish, balki ularning ma'naviy-axloqiy kamolotini ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi globallashuv davrida yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalash, ularda o'zlikni anglash, vatanparvarlik, qadriyatlarni qadrlash va asrab-avaylash kabi fazilatlarni shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Zero, milliy o'ziga xoslikni yo'qotmagan, o'z tarixiga hurmat bilan qaraydigan, ajdodlar merosiga sodiq bo'lgan shaxs mustahkam fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'ladi va kelajak jamiyat taraqqiyotining asosiy tayanchi bo'lib xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida milliy ruhda tarbiya berish bolaning yosh xususiyatlariga mos o'yinlar, ertaklar, mashg'ulotlar, milliy bayramlar, san'at namunalaridan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Ushbu maqolada milliy ruhda tarbiyaning mazmuni, maqsadi va samarali usullari tahlil qilinadi, shuningdek, pedagog va ota-onalar uchun amaliy tavsiyalar keltiriladi.

Milliy ruhda tarbiyaning mazmuni va ahamiyati. Milliy ruhda tarbiya bolalarga o'z millatiga xos odob-axloq me'yorlarini, qadimiy an'ana va urf-odatlarini, xalq og'zaki ijodi namunalarini, milliy san'at va tarixiy bilimlarni singdirishdan iborat. Ushbu jarayon bolaning: vatanparvarlik tuyg'isini, o'zlikni anglashini, kattalarga hurmat, halollik, mehnatsevarlik, insonparvarlik va bag'rikenglik kabi fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bola kichik yoshdan o'z millati qadriyatlari bilan tanishib borsa, keyinchalik jamiyatda o'z o'rnini aniq belgilay oladi, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega bo'ladi.

Milliy ertaklar va folklor orqali tarbiya. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun eng qulay tarbiya vositalaridan biri — ertak va xalq og'zaki ijodidir. Ertaklar orqali ezgulikning yovuzlik ustidan g'alabasi, halollik, jasorat, do'stlik, mehnatsevarlik kabi fazilatlar bola ongiga oson singiydi.

Masalan: "Alpomish" — vatanparvarlik va mardlik timsoli, "Zumrad va Qimmat" — mehnatsevarlik va to'g'rilikni targ'ib etadi, "Ur, to'qmoq!" — adolat,

saxovat va halollikni ulug'laydi. Shuningdek, topishmoq, maqol, tez aytishlar bolaning fikrlash doirasini kengaytiradi, milliy tafakkurni shakllantiradi.

Milliy o'yinlarning pedagogik funksiyalari

Milliy o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida beqiyos ahamiyatga ega bo'lgan vositadir. Ular nafaqat jismoniy chiniqtiradi, balki psixologik, ijtimoiy, ma'naviy rivojlanishni ham ta'minlaydi. Milliy o'yinlarning asosiy funksiyalari: Jismoniy funksiyasi chaqqonlik, tezkorlik, muvozanatni rivojlantiradi; sog'lom turmush tarziga o'rgatadi.

Axloqiy funksiyasi halollik, do'stlik, navbat kutish madaniyati, qoidalarga rioya qilishni o'rgatadi. Ijtimoiy funksiyasi jamoaviylik, o'zaro hamkorlik, moslashuvchanlikni kuchaytiradi. Ma'naviy funksiyasi milliy qadriyatlarga hurmat uyg'otadi. Keng tarqalgan milliy o'yinlar: "Arqon tortish" "Aylana bo'lib o'ynash" "Qiz-quvdi" "Chillak" "Moshiq-moshiq" "Ko'zboylog'ich"

Bu o'yinlarda tartib, intizom, rahbarlik, jamoaga ergashish kabi ko'nikmalar mustahkamlanadi.

Milliy bayramlar va marosimlar: bolalar tarbiyasidagi o'rni

Milliy bayramlar ijtimoiy-ma'naviy hayotda muhim o'rin egallaydi. Ularni bolalar bilan keng nishonlash orqali milliy qadriyatlar ularga tabiiy ravishda singiydi.

Bayramlarning tarbiyaviy imkoniyatlari: Navro'z — tabiatni asrash, mehr-oqibat, poklik, saxovat tuyg'ularini kuchaytiradi. Mustaqillik kuni — vatanparvarlik va milliy g'ururni oshiradi. "Sumalak sayli" — mehnat, birlik, qadriyatlarni asrash an'anasi haqida tasavvur beradi. Mehrjon — hosil bayrami sifatida tabiatga hurmatni o'rgatadi. Bayramlar jarayonida milliy liboslar, milliy raqslar, milliy taomlar namoyishi bolalarning dunyoqarashini boyitadi.

Milliy san'at, hunarmandchilik va madaniyat orqali tarbiya Bolalarni san'atga yaqinlashtirish ularning estetik didini rivojlantirish bilan birga milliy identifikatsiyani mustahkamlaydi. Ushbu faoliyatlarga quyidagilar kiradi: milliy cholg'u asboblari bilan tanishtirish (dutor, rubob, nay, doira); naqshlar, kashtachilik, zargarlik, kulollik buyumlari ko'rgazmasi; milliy raqs elementlarini o'rgatish;

o'zbekcha milliy liboslar ko'rgazmasi. San'at orqali bola estetik idrokni o'rganadi, milliy xislatlar bilan tanishadi, badiiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi.

Ona tilida tarbiya — milliy ongni shakllantirishning asosiy omili

Til — milliy o'zlikning asosiy ko'zgusi. Maktabgacha ta'limda ona tilidagi mashg'ulotlar orqali: nutqni rivojlantirish; badiiy asarni tushunish; so'z boyligini kengaytirish; milliy tafakkurni shakllantirish amalga oshiriladi. Dars jarayonlarida quyidagilardan foydalanish samarali natija beradi: she'r yodlash, milliy qo'shiqlar kuylash, ertak sahnalashtirish, til o'rgatuvchi interfaol o'yinlar ("Kim tez topadi?", "Maqolni davom ettir"). Bu jarayon bolalarni nafaqat ravon nutqqa, balki milliy madaniyatga chuqur hurmat ruhida tarbiyalaydi.

Oila va ta'lim tashkiloti hamkorligida milliy tarbiya

Boladagi qadriyatlar oila — bog'cha — jamiyatning uzviy hamkorlik tizimi orqali shakllanadi. Hamkorlik shakllari: "Milliy an'analar haftaligi"; "Oila va bog'cha birgalikda o'rganamiz" loyihasi; buvijonlar ishtirokida ma'rifiy suhbatlar;

milliy taomlar ko'rgazmasi;

ota-onalar uchun seminar-treninglar.

Oila ishtiroki kuchaygan taqdirda tarbiyaviy natijalar ancha barqaror bo'ladi.

Xulosa

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni milliy ruhda tarbiyalash — barkamol avlodni voyaga yetkazishning eng muhim omillaridan biridir. Bolalar hayotining ilk yillaridayoq milliy qadriyatlar, urf-odat va an'analar, ona tili, folklor namunalaridan olingan ma'naviy mezonlar ularning shaxs sifatida shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Milliy ertaklar, topishmoq va maqollar, milliy o'yinlar, bayram marosimlari, milliy san'at va hunarmandchilik, milliy kuy-qo'shiqlar orqali tarbiya berish bolalarning nafaqat bilish jarayonlarini, balki axloqiy-irodaviy sifatlarini ham rivojlantiradi. Shuningdek, tarbiyachi va ota-onalar hamkorligining yo'lga qo'yilishi tarbiyaviy samaradorlikni bir necha barobar oshiradi.

Shu nuqtai nazardan, maktabgacha ta'limda milliy tarbiya jarayonini tizimli, izchil va zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish yosh avlodning

milliy o'zlikni anglashiga, vatanparvar, ma'naviy yetuk va komil inson bo'lib shakllanishiga xizmat qiladi. Milliy tarbiya — bu faqatgina o'quv jarayoni emas, balki bolaning hayot tarzi, dunyoqarashi, o'zligini anglash jarayonining uzviy qismidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. — Toshkent, 2020.
2. "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonun. — Toshkent, 2019.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" farmoni.
4. Yo'ldosheva N., To'xliyeva M. *Maktabgacha ta'lim pedagogikasi*. — Toshkent: Tafakkur, 2022.
5. Xoliyorov M. *Milliy tarbiya asoslari*. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
6. Hasanboeva O. *Bola tarbiyasida milliy qadriyatlarning o'rni*. — Toshkent, 2020.

BO'LG'USI O'QITUVCHILARNI IQTIDORLI O'QUVCHILAR BILAN KLASTERLI YONDASHUV ASOSIDA ISHLASHGA TAYYORLASH METODIKASINING PEDAGOGIK JIHATLARI

Karimov Odiljon Toxirovich

Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil
tadqiqotchisi
tel: +998 91 484 40 90

Annotatsiya. Maqolada talabalarni iqtidorli o'quvchilar bilan klasterli yondashuv asosida ishlashga tayyorlash metodikasining pedagogik jihatlari tahlil qilingan. Xususan, iqtidorli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash, zamonaviy pedagogika umumiy amaliyotida iqtidorli bolalar tasnifi, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuvning ahamiyati, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash uchun foydalaniladigan metodlar haqida fikr yuritilgan.

Maqolada iqtidorli o'quvchining iqtidorini boyitish, qo'llab-quvvatlash alohida o'ringa ega ekanligi, bo'lg'usi o'qituvchilar iqtidorli o'quvchilar klasterli